

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№12

2025

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2025-yil, dekabr.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Xamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA TIJORAT BANKLARI LIKVIDLILIK XAVFINI BOSHQARISHI.....	44
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
TURIZM XIZMATLAR BOZORI ISTE'MOLCHILARINI SEGMENTLASH USULI ASOSIDA DIVERSIFIKATSIYA KONSEPSIYASINI ISHLAB CHIQUISH.....	48
Maxmudova Aziza Pirmamatovna	
"INNOVATSION AGROTEKNOLOGIYALAR VA "YASHIL IQTISODIYOT" TAMOYILLARI ASOSIDA G'ALLA YETISHTIRISH BARQARORLIGINI BAHOLASH.....	53
Turayeva Gulizahro	
АНАЛИЗ ЦЕНОБРАЗОВАНИЯ НА ЗЕРНОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПО ДАННЫМ МАРКЕТИНГОВЫМ ИСЛЕДОВАНИЯМ (НА ПРИМЕРЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ).....	57
Бахриддинов Жаҳонгирбек Равшанжон ўғли	
KICHIK BIZNES RIVOJINI TA'MINLASHDA BOZOR INFRATUZILMALARINING AHAMIYATI.....	62
G'aniyev Botir Baxtiyorovich, Zakirova Gulnora Mirzaliyevna	
KICHIK SANOAT ZONALARI FAOLIYATINI SAMARALI BOSHQARISH METODOLOGIYASI VA YO'LLARI.....	67
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillaevich	
INNOVATION FAOLIYAT XARAJATLARINING BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	73
Mustafoyev Akbar Mustafo o'g'li	
MAHSULOT DIVERSIFIKATSIYASI VA LOGISTIKA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA EKSPORT POTENSIALINI OSHIRISH YO'LLARI.....	78
Maxkamov Ibrayim, Jo'raboyeva Shohida Kamoliddin qizi	
REKLAMA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARI ROLI.....	83
Abdusalilova Laylo To'xtasinovna, Raxmonqulova Shahrizoda	
SIRKULAR IQTISODIYOTDA YOPIQ SIKL NAZARIYASINING ROLI.....	87
Sodikov Zokir Rustamovich	
YASHIL TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA MOLIYAVIY RAG'BATLAR VA ULARNING NATIJALARI.....	92
Axmadjonova Gulmira Xabibulla qizi	
MAMLAKAT IQTISODIYOTI RIVOJLANISHIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI.....	97
G'aniyev Baydulla Toshmurodovich	
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ: СРАВНЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ.....	101
Даулетиярова Шахло	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ УЗБЕКИСТАНА.....	109
Кадилова Хадича Тураевна	
XORIJ MAMLAKATLARINING IQTISODIYOTNI UGLERODSIZLASHTIRISH STRATEGIYALARI: O'ZBEKISTON UCHUN TAKLIFLAR.....	115
D.X. Pulatov, F.E.Shamsiyev	
O'ZBEKISTONDA ISLOM MOLIYASI: MUAMMOLAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	125
Sattorov Ixtiyor Ochilovich, Karimov Shohruh Yo'ldoshali o'g'li	
HISOB SIYOSATI TARKIBIY TUZILISHI MASALALARI.....	133
Botirova Raximaxon Abdujabbarovna	
QURILISHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MOLIYAVIY TAHLILI.....	136
Musayeva Shoirazimovna	

KICHIK SANOAT ZONALARINI RIVOJLANTIRISH ORQALI AHOLI TURMUSH FAROVONLIGINI OSHIRISH.....	144
<i>Axmedov Oybek Turgunpulatovich</i>	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI PORTFELI TAHLILI.....	149
<i>Madraximov Ilxom Kamilovich</i>	
FOYDA SOLIG'INING O'ZIGA XOS MUAMMOLI JIHATLARI.....	154
<i>Zaripov Xusan Baxodirovich</i>	
AGRAR SEKTORNI INNOVATSION MODERNIZATSIYA QILISHDA INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISH MODELLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	159
<i>Xamrayev Quvvat Iskandarovich</i>	
OLIY TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING TADQIQODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	163
<i>Jalilov Jamshid G'anjionovich, Safarov Zavqiddin Zokir o'g'li</i>	
MINTAQA SANOAT TARMOG'I RIVOJLANISHINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI.....	168
<i>Xayitboev Abror Quvondiqovich</i>	
РОЛЬ СМЕШАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (BLENDED FINANCE) В ПОВЫШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ: УРОКИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН.....	174
<i>Гулмаматова Дурдона Шерали кизи</i>	
KORXONALARDA STRATEGIK BOSHQARUV.....	180
<i>Musayeva Dilnoza Dilshatovna</i>	
BANK TIZIMIDA MARKETING AHAMIYATI VA BANK MARKETINGI.....	184
<i>Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN XORJIY KREDIT MABLAG'LARINI JALB KILISH HUQUQIY JIHATLARI.....	189
<i>Qulliyev Anvar Zayniddinovich</i>	
TIJORAT BANKLARINI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA CHAKANA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	194
<i>Alimov Umid O'ktambayevich</i>	
MAHSULOTLARNING RAQAMLI PASPORTI TIZIMINI JORIY ETISH OMILLARI VA TO'SIQLARI.....	200
<i>Avloqulova Sadoqat Sobirjon qizi</i>	
KORXONALARDA FOYDA VA ZARARLARNI TAHLIL QILISHDA INNOVATSION METODLAR AHAMIYATI.....	207
<i>Ernazarov Ortiq Eshnazarovich, Farog'at Xo'jabekova</i>	
ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ, А ТАКЖЕ НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ.....	212
<i>Останов Эгамберди</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA INNOVASION TEXNOLOGIYALARNI INTEGRATSIYALASH: MOHIYATI VA RIVOJLANISH IMKONIYATLARI.....	218
<i>Xakimova Xulkar Xamidovna</i>	
QORAQALPOG'ISTON VA XORAZM OZIQ-OVQAT SANOATINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI HAMDA UNI YANADA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	224
<i>Tleuov Niyetulla Raxmanovich</i>	
OILAVIY KORXONALARNING IQTISODIY TIZIMDAGI O'RNI.....	230
<i>Shadiyeva Gulnora Mardiyevna, Rustamova Zarina Rustamovna</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MARKETING FAOLIYATINI MODELLASHTIRISH VA BOSHQARISH MEXANIZMLARI.....	234
<i>Sadikov Shoxrux Shuxratovich</i>	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASI KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA RAQAMLI XIZMATLARNING AHAMIYATI.....	238
<i>Asenbaeva Aydaygul Edenbaevna</i>	
BARQARORLIK VA YASHIL MENEJMENT: ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR VA AMALIY AHAMIYATI.....	242
<i>Djalilova Dilbar Abdikarim qizi</i>	

HUDUDLARNING IQTISODIY SALOHİYATINI INNAVATSION-INVESTITSION BOSHQARISH STRATEGIYASI VA MEXANIZMI (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	247
Maqsudova Malohatxon Maqsudovna, Yaxshimuratov Maqsadbek Narimon o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT BUDJETINI 2026-YILGI SOLIQ SIYOSATINING TAHLILI VA XALQARO SOLISHTIRMA YONDASHUVI	251
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI	256
Mamataliyeva Dilnoza Raxmonovna	
TRANSFORMATSIYALASHUV SHAROITIDA INVESTITSİYALAR SHAKLLANISHI VA ULARNI SAMARALI BOSHQARISH YO'NALISHLARI.....	259
To'rayev Jasurali To'rayevich	
O'ZBEKISTONDA SAVDO TASHKILOTLARINING FAOLIYATI VA RIVOJLANISH HOLATI	264
B. Sulaymonov	
NAMANGAN VILOYATIDA "YASHIL IQTISODIYOT" MODELIGA O'TISH JARAYONIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING IQTISODIY FAOLLIGI.....	270
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA "YASHIL" IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	274
Xoshimov Pazliddin Zuxurovich	
KICHIK BIZNES ORQALI ISH O'RINLARINI YARATISH STRATEGIYALARI: NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA.....	278
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
MAMLAKATIMIZDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INING IJTIMOIIY-IQTISODIY AHAMIYATI	283
Quryozov Sardorbek Sharifboevich	
РАЗРАБОТКА И ПРИОРИТИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОЛЬНИЦ: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СО СТОРОНЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ	290
Шухратов Мамуржон Шухрат угли	
MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYAT ORGANLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHQARISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	297
Nurmurodov Zafarjon Nurmurod o'g'li	
BANK TIZIMINING BARQAROR MOLIVAVIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASH VOSITALARI	303
Sadikov Iskandar Gayratovich	
ЗЕЛЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.....	308
Халиков С. Х.	
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNI ROLI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH CHORALARI	313
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	317
Мажидова Фарангиз Фуркатзода	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	321
Isakov Oybek Jamoliddinovich	
NORASMIY KOOPERATSIYA MUNOSABATLARINING FERMER XO'JALIKLARI YETISHTIRGAN MAHSULOT MIQDORIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	325
Ismoilov Azamat	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA FOIZ RISKINI BOSHQARISH AMALIYOTI	332
Seitnazarov Daniyar Baxadirovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SUT VA SUT MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLOVCHI KORXONALAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	341
Normuradov Nurbek Sunatilloevich	
"AYOL RAHBARLAR: RAHBARLIK SALOHİYATI VA ISH JOYIDA TENGLIK" FRANSIYA DAVLATI TAJRIBASI ASOSIDA	346
Abduraxmonova Feruzabonu	

QISHLOQ XO'JALIGIDAGI KLASTERLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH.....	352
Dildora Yuldasheva	
TIJORAT BANKLARINING DEPOZIT BAZASINING YETARLILIGINI TA'MINLASH YO'LLARI	359
I.J. Isakov	
OLIY TA'LIM SIFATINI OSHIRISH VA IQTISODIY DIAGNOSTIKA O'TKAZISHNING XORIJ TAJRIBASI	363
Xo'jaxonov Ma'rufxon Xamidxonovich, Axmedov Oybek Turg'unpulatovich	
INKLYUZIV TA'LIMNI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNI YECHISH YO'LLARI.....	369
Egamberdiyeva Dilorom Botir qizi, Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
“KREATIV IQTISODIYOT” HAMDA “TURIZM” TUSHUNCHALARINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	374
Abdurasulov Shovqiddin Erkin o'g'li	
THE STRATEGIC ROLE OF THE INDUSTRIAL SECTOR IN THE NATIONAL ECONOMY AND DEVELOPMENT FACTORS.....	380
Rakhimov Bakhromjon Ibroximovich	
INVESTITSIYALARNI MOLIYALASHTIRISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	386
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	
GLOBAL INCOME INEQUALITY IN 2024: CAUSES, PATTERNS, AND CONSEQUENCES.....	393
Ilxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СВОБОДНО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ	401
Шарифходжаев Шавкат Окилович, Ачилова Ширин Шавкат кизи	
O'ZBEKISTON KON-METALLURGIYA SANOATI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA HOZIRGI HOLATI	407
Ergashov Botirjon Ergashovich	
PENSIYA JAMG'ARMASIDA DAVLAT BUDJETI TRANSFERTLARI ULUSHI HAMDA UNING XORIJ TAJRIBASI	415
Sherjonov Doniyor Saparbayevich	
O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARINI QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORIDAN FOYDALANIB MOLIYALASHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI.....	419
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I BO'YICHA FIRIBGARLIKLAR: MEXANIZMLARI, SABABLARI VA ULARNI OLDINI OLISH YO'LLARI.....	425
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
TOG' VA TOG'OLDI HUDUDLARIDA QISHLOQ XO'JALIGINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	431
Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna	
TURIZM SOHASINING IJTIMOIIY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI (SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA).....	435
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
SANOATDA IQTISODIY MOLIYAVIY HISSOBOTLAR XALQARO STANDARTLARINI RAQOBATBARDOSH KORPORATIV STRATEGIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA QO'LLASH.....	442
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
ФОНДИРОВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ АПК: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ	447
Дурманов Акмал Шаймарданович	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARI RIVOJLANISHINING STATISTIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	456
Atajanova Guli Maxsudbekovna	
JAHON MOLIYAVIY BOZORLARI BARQARORLIGIGA GLOBAL IQTISODIY INQIROZLAR VA GEOSIYOSIY OMILLARNING TA'SIRI HAMDA ULARNI BOSHQARISH STRATEGIYALARI	462
Abdurazakova Nargiza Rixsibayevna	

QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISHDA BOSHQARUV QARORLARINING IQTISODIY TAHLILI.....	467
Mamadiyarov Dilshad Uralovich	
PAXTA TOZALASH KORXONALARINING TARKIBIY BO'LINMALARIDA MOLIVAVIY BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	474
Murodov Orif Jumayevich, G'ulomov Xaydarbek Ilyos o'g'li	
BARQAROR KELAJAK SARI: MAMLAKATDA EKOLOGIK XAVFSIZLIKNI MUSTAHKAMLASH	482
Abdullaev Shavkatjon Maxmudillaevich	
ZAMONAVIY IQTISODIY SHAROITLARDA KORXONALARNING MOLIVAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH	487
Abdulakimova Moxina Farxod qizi	
UMUMIY OVQATLANISH SHAHOBCHALARINING FAOLIYATI SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH.....	493
Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA MIJOZLAR EHTIYOJINI O'RGANISH VA XIZMAT SIFATINI OSHIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	498
Babayeva Lola Ibragimovna	
MINTAQADA TARIXIY VA MADANIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISHDA DAVLAT HAMDA XUSUSIY SHERIKCHILIK TIZIMIDAN FOYDALANISH	504
Xusanov Chari Kadirovich	
PROSPECTS FOR IMPROVING INFRASTRUCTURE FOR SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	509
Botirova Xulkar Olimjonovna	
THE IMPACT OF AGRICULTURAL CLUSTERS ON FOOD SECURITY AND MACROECONOMIC STABILITY	514
Sherkulov Shohruh Erkin ugli	
OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ISSIQXONA IQTISODIYOTINI O'RNI VA NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR.....	520
Otavullaev Sukhrob Sa'dullo o'g'li	
IJTIMOY AHAMIYATI YUQORI LOYIHALARNI DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	524
Taspanova Ayzada Kenjebayevna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA RAQOBAT STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH	529
Sharopova Nafosat Radjabovna, Jamolova Aziza	
TIKUV-TRIKOTAJ KORXONALARIDA ISTE'MOLCHILARNING XULQ-ATVORINI O'RGANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	537
Sultonova Zulxumor, Bobojonov Baxrombek Ro'zimovich	
INTERNATIONAL TRADE BETWEEN INTEGRATION AND ISOLATION: INNOVATION AND UNCERTAINTY IN A FRAGMENTING GLOBAL ECONOMY.....	542
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QO'NG'IROT TUMANIDA SIGIRLAR BOSH SONINING PROGNOZ KO'RSATKICHLARI	548
Sabit Gabbarov	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI EKSPORTINI OSHIRISHDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	552
Ergashxodjayeva Shaxnoza Djasurovna, Xo'janova Husnora	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIY O'SISH SIFAT OMILLARINING TA'SIRINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	558
Bustonov Mansurjon Mardonakulovich	
ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ.....	567
Зайналов Джохонгир Расулович	
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ КАПИТАЛОВ	571
Хотамкулова Мадина Санжар кизи, Зайналов Джохонгир Расулович	

IPOTEKA KREDITI MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA AMALIY ISHLAR TAHLILI	576
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
KORXONALARDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	581
Abdurashidova Nigora Alisherovna, Abduqodirova Donoxon	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA ISHLAB CHIQRISH SALOHİYATINI OSHIRISH OMILLARI VA MEZONLARI.....	588
Jumanov Ruslanbek Bobojanovich	
O'ZBEKISTONIDA MEHNAT BOZORINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI	592
Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
STUDY OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF GREEN BONDS, ECOLOGICAL LOANS, AND GREEN INVESTMENT FUNDS, AS WELL AS THEIR IMPORTANCE IN THE FINANCIAL SYSTEM.....	595
Avazov Azizbek Ashurali o'g'li	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK TERMINOLOGIYASINING ILMIY-TAHLILIIY TALQINI.....	603
Aripov Oybek Abdullayevich	
O'ZBEKISTONDA MEHNAT BOZORINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	608
Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
FERMER XO'JALIKLARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI TASHKIL ETISH VA OPTIMALLASHTIRISH.....	611
Kdirbaev Amir Marat uli	
ITALIYA VA YAPONIYADA DAVLAT QARZINING UZOQ MUDDATLI BARQARORLIGI: FISKAL QOIDALAR VA QARZ BOSHQARUVI STRATEGIYALARINING QIYOSIY TAHLILI.....	614
Abdurahimov Abror Zafarovich, L.M. Tashpulatova	
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ: ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ	621
Камалова Малика Низамовна, Очилов Акрам Одилович	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOTNING ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRINI IFODALOVCHI ASOSIY OMILLAR	626
Raxmonov Bekzod Sharibjon o'g'li	
GLOBAL XAVFLARNING KESKINLASHUVI SHAROITIDA QAYTA SUG'URTANI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	631
Norov Zarif Shamsiddinovich	
INNOVATSION SUG'URTA XIZMATLARINI JORIY ETISH ORQALI IXTIYORIY SUG'URTA XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	638
Xayitov Nodirjon Uzokovich	
VOSITACHILIK XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLAR AUDITI SIFAT NAZORATI.....	652
O.Q. Qo'shmatov	
AUDITORLIK XULOSASINI SHAKLLANTIRISHDA MATEMATIK MODELLARDAN FOYDALANISH MASALALARI	657
I.Qo'ziyev, F.Ochilov	
MAJBURIYATLAR HISOBINING NAZARIY ASOSLARI.....	664
Ochilov Farxodjon Shavkatjon o'g'li	
ВОПРОСЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СЕЛЬКОМ ХОЗЯЙСТВЕ	669
Розиков Жалил Жалолович	
TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR AUDITINI O'TKAZISH TARTIBI.....	678
M.Xayitboyev	
USTAV KAPITAL HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	683
Inomjon Sherimbetov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA KOOPERATIVLARNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI	688
Mirzayev Musurmon Umidullayevich, Ziyadullayev Ilhom Narkobilovich	

EKSPORT BOZORLARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHDA MOLIYAVIY RAG‘BATLARNING ROLI	694
Galiyev Tohir Fazliddinovich	
ZAMONAVIY LOGISTIKA TIZIMIDA MARKETING STARTEGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	700
Abduqodirova Umida G‘ayrat qizi	
QASHQADARYO URBANIZATSIYALASHGAN HUDUDLARIDA AGLOMERATSIYA JARAYONLARIGA TA‘SIR KO‘RSATUVCHI OMILLAR	706
Nazarova Feruza Usmonovna	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN ALOQA KORXONALARINI KREDITLASHNING ZARURLIGI HAMDA IQTISODIY AHAMIYATI	713
Shaymatov Mansur Jo‘rabaevich	
MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIYAVIY AKTIVLARNI TAN OLISH	720
Odiljonova Oybarchin Fayzullo qizi	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA INNOVATSION TRANSFORMATSIYA BARQARORLIGINI BAHOLASH	724
Sanetullaev Aybek Esbosinovich	
XALQARO AVTOMOBIL ISHLAB CHIQARUVCHI KOMPANIYALARNING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI	728
Xidoyatov Mirsaid Mirmuhsomovich	
ENSURING THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: STRATEGIES FOR RESILIENCE IN AN ERA OF DECLINING RESOURCES AND RISING EXPECTATIONS.....	734
Inomiddin Imomov	
“YASHIL” TEXNOLOGIYALARNI IQTISODIY RIVOJLANISHGA INTEGRATSIYA QILISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	744
Miraxmedova Maftuna Ibragimovna	
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	751
Алиева Эльнара Аметовна	
AHOLI DAROMADLARI VA ULARNING SHAKLLANISH MANBALARI.....	756
So‘fiyeva Xusniya Soxibjonovna	
НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	760
Назарова Гулчехра Нурмуханбетовна	
СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ ПО ОЦЕНКЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МАЛОМОЩНЫХ СЕТЕВЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ	766
А.Р. Кудратов	
IJTIMOIIY XIZMATLAR KO‘RSATISH JARAYONIDA TASHKILIIY VA IQTISODIY MUNOSABATLAR	775
Berdiyeva Nafisa Qahramonovna	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA INNOVATSION BIZNESNI BOSHQARISH VA YANGI TEXNOLOGIYALAR ORQALI SAMARADORLIKNI OSHIRISH	780
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o‘g‘li	
GRUZIYA TAJRIBASIDA BARQAROR TURIZMNI TA‘MINLASHNING TASHKILIIY-IQTISODIY MEKANIZMLARI VA ULARNING O‘ZBEKISTON SHAROITIDA QO‘LLANILISHI.....	786
Suyunova Dilnoza Mexridin qizi	
INNOVATSION FAOLIYATNING MINTAQADA XIZMAT KO‘RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISHDAGI XUSUSIYATLARI	790
Fayziyeva Shirin Shodmonovna	
QORAQALPOG‘ISTON HUDUDIDA ETNOGRAFIK TURIZM KLASTERINI SHAKLLANTIRISHNING IQTISODIY OMILLARI	795
Kunnazarova Orazxan	
MAMALAKATIMIZ IMPORTI VA EKSPORTIDA KICHIK BIZNESNING ULUSHI	798
Jo‘rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
YEVROOBLIGATSIYA VA UNING AKSIYADORLIK JAMIYATLARI TOMONIDAN EMISSIYASI	807
Avezov Ibrohim Ilxomovich	

IQTISODIYOTDAGI INNOVATSION O'ZGARISHLAR SHAROITIDA TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI BOSHQARISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	808
Xonkeldiyeva Komilaxon Ravshanjon qizi	
SPORT ANJOMLARI SANOATIDA INNOVATSION JARAYONLARNI TIZIMLASHTIRISH MODELINING ZARURATI.....	813
Xamraqulov Ixtiyor Baxtiyorovich	
GREEN MARKETING STRATEGIES AND THE APPLICATION OF NEUROMARKETING METHODS IN THEIR DEVELOPMENT.....	819
Samadov Asqar Nishonovich, Latipova Go'zal	
OZIQ-OVQAT SANOATIDA KICHIK KORXONALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	825
Mavlanova Barchinoy Shonazar qizi	
BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHDA INVESTITSIYALAR AHAMIYATINING EMPERIK TAHLILI	831
Nazarova Ra'no Rustamovna, Najmiddinov Yahyo Fazliddin o'g'li	
YASHIL TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA MEHMONXONALAR ROLI: MUAMMOLAR VA IMKONIYATLAR.....	840
Raxmonova Nigina Anvarovna	
IJTIMOY SIYOSAT SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI: O'ZBEKISTONNING AMALIY YONDASHUVI VA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	844
Bafojev Farrux Jo'raqulovich	
AHOLI IJTIMOY HIMOYASINI KUCHAYTIRISH MUAMMOLARI	852
Ulashev Xubbim Askarovich	
YASHIL TA'LIM RIVOJLANISH BOSQICHLARI: YAPONIYA MISOLIDA	856
Raxshona Nabibullayeva	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ELEKTRON SAVDONING MINTAQA IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIRI.....	861
Mo'minov Yahyobek Shokirjon o'g'li	
TUROPERATORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	865
Toshev Akmal Salimovich	

TUROPERATORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI

Toshev Akmal Salimovich

Buxoro davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada turoperatorlik faoliyatining nazariy va metodologik asoslari tahlil qilinib, turizm tizimida turoperatorlarning o'рни, turpakatlarni shakllantirish jarayonidagi iqtisodiy, tashkiliy va marketing tamoyillari hamda xizmatlar sifati va barqaror rivojlanish konsepsiyasining ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, innovatsion yondashuvlar, raqamli texnologiyalarni joriy etish, risklarni boshqarish mexanizmlari, xalqaro integratsiya jarayonlari va mahalliy hamjamiyat bilan hamkorlikning metodologik zarurati ilmiy asosda bayon etilgan. Tadqiqot natijalari O'zbekiston sharoitida turoperatorlik faoliyatini samarali rivojlantirish hamda milliy turizm sohasini xalqaro raqobatbardosh darajaga ko'tarishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: turoperatorlik, turizm, xizmatlar bozori, iste'molchilar tanlovi, barqaror rivojlanish, marketing, innovatsiya, raqamli texnologiyalar, xalqaro integratsiya.

Abstract. This article analyzes the theoretical and methodological foundations of tour operator activities, highlighting the role of tour operators within the tourism system. It examines the economic, organizational, and marketing principles of tour package formation, as well as the importance of service quality and the concept of sustainable development. The study further substantiates the methodological necessity of adopting innovative approaches, implementing digital technologies, managing risks effectively, promoting international integration, and enhancing cooperation with local communities. The findings contribute to improving the efficiency of tour operator activities in Uzbekistan and strengthening the international competitiveness of the national tourism sector.

Key words: tour operator activity, tourism, service market, consumer choice, sustainable development, marketing, innovation, digital technologies, international integration.

Аннотация. В данной статье анализируются теоретические и методологические основы тuroperatorской деятельности, раскрывается роль тuroperatorов в системе туризма, рассматриваются экономические, организационные и маркетинговые принципы формирования туристических пакетов, а также значение качества услуг и концепции устойчивого развития. Кроме того, обоснована необходимость инновационных подходов, внедрения цифровых технологий, механизмов управления рисками, процессов международной интеграции и сотрудничества с местными сообществами. Полученные результаты способствуют эффективному развитию тuroperatorской деятельности в условиях Узбекистана и повышению международной конкурентоспособности туристической отрасли.

Ключевые слова: тuroperatorская деятельность, туризм, рынок услуг, выбор потребителей, устойчивое развитие, маркетинг, инновации, цифровые технологии, международная интеграция.

KIRISH

Mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida aholiga xizmat ko'rsatish sohalari muhim o'rin egallaydi. Ushbu jarayonda turizmning ahamiyati boshqa xizmat turlariga nisbatan ancha tez sur'atlarda rivojlanishi bilan ajralib turadi. Shu bois, so'nggi yillarda O'zbekistonda turizmni rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilib, mavjud turistik salohiyatdan yanada samarali foydalanish bo'yicha aniq ustuvor yo'nalishlar shakllantirilmoqda.

Ma'lumki, turizm xizmatlari ta'minot tizimida turoperatorlar kuchli vositachi sifatida asosiy funksiyani bajaradi. Ular o'z faoliyatining ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy ta'sirlarini anglab yetgan bo'lsalar-da, samaradorlikni oshirishga qaratilgan amaliy choralarni tatbiq etish jarayonlari hali to'liq shakllanib ulgurmagan¹.

1 Ytterhus B. E. (2000) o'zining "Supply Chain Management, Intermediary Firms and Sustainable Developments: Some Examples from the Tourism and Retailing Sectors" nomli ilmiy ishida turizm va chakana savdo sohasidagi vositachi korxonalar faoliyatini tahlil qilib, yetkazib berish zanjirini boshqarishning barqaror rivojlanish tamoyillari bilan uyg'unlashuvini chuqur ilmiy asosda yoritadi. Muallifning yondashuvi turizm industriyasida barqaror biznes modeli shakllanishi uchun zarur bo'lgan tashkiliy va iqtisodiy mexanizmlarni aniqlashga xizmat qiladi.

Turoperatorlar faoliyatida ikki yo'nalish kuzatiladi:

birinchidan, ular ishlab chiqaruvchi sifatida xizmatlarning alohida tarkibiy qismlarini birlashtirib, iste'molchiga umumiy narxda taklif qilinadigan kompleks tur paketini shakllantiradi;

ikkinchidan, turoperatorlar turizm bozorida distribyutor sifatida ishtirok etib, mehmonxona xonalari va aviakompaniyalar o'rinlarini ulgurji xarid qiladi hamda o'z tur paketlarini chakana sayohat agentliklari orqali realizatsiya qiladi².

Bir guruh xorijiy tadqiqotchilar turoperatorlarni asosan turistlar bilan turizm xizmatlarini taqdim etuvchilar o'rtasidagi vositachi sifatida tavsiflab, ularning iste'molchilar tanlovi, mahsulot ta'minoti va destinatsiyalar rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi³.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xalqaro ilmiy adabiyotlarda P.J. Sheldon, C. Dale, D. Ioannides, E. Aguiló, J. Alegre, M. Sard, G. Goffi, L. Masiero, T. Pencarelli, S. Collins, A.E. Sweeney, A.G. Geen⁴ kabi olimlarning tadqiqotlarida turoperatorlik sanoati tahlili, Buyuk Britaniya va Germaniya turoperatorlik sohasi rivojlanish tajribasi, turoperatorlik faoliyatida barqarorlik masalalari hamda sohaning xalqaro integratsiya jarayonlari chuqur o'rganilgan.

A. Maher va G. Khairat⁵ turoperatorlik biznesida mas'uliyatli strategiyalarni shakllantirishga ta'sir etuvchi asosiy motivlarni aniqlab, barqarorlik strategiyalarini integratsiya qilishga to'sqinlik qiluvchi omillar, mavjud to'siqlar, natijadorlikni belgilovchi faktorlar va ushbu jarayonning amaliy afzalliklarini tahlil qilgan.

Ko'plab ilmiy manbalarda⁶ turoperatorlar turizmning barqaror shakllariga erishishda asosiy harakatlantiruvchi kuch sifatida talqin etiladi. M. Sigala⁷ yondashuviga ko'ra, turoperatorlar mas'uliyatli turizm konsepsiyasiga nisbatan qarashlarni o'zgartirishda muhim rol o'ynaydi. Bu jihat quyidagi holatlarda yaqqol namoyon bo'ladi:

a) turizm oqimlarining hajmi va yo'nalishiga ta'sir ko'rsatish;

b) turizm xizmatlarini taklif etuvchilar va manfaatdor tomonlarning qarashlari hamda amaliyotlarini shakllantirish;

c) destinatsiyalar va mahalliy hududlarni rivojlantirish va boshqarish jarayonlariga ta'sir etish.

Mahalliy tadqiqotchilar orasida U. Mamadaliyev turizm infratuzilmasi, kadrlar tayyorlash, marketing strategiyalari va xalqaro bozorlarga chiqish bilan bog'liq masalalarni, shuningdek ekologik, qishloq va gastronomik turizm yo'nalishlari orqali turoperatorlik sohasini rivojlantirish istiqbollari o'rgangan. Uning fikricha, turoperatorlik xizmatlari sifatini oshirish, ularni jahon bozorida samarali targ'ib qilish hamda yangi turizm yo'nalishlarini rivojlantirish orqali O'zbekiston xalqaro turizm markazi sifatida o'z mavqeini mustahkamlashi mumkin. Bu jarayon nafaqat turizm sohasining, balki mamlakat iqtisodiyotining ham barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi va xalqaro raqobatbardoshligini oshiradi⁸.

2 Koutoulas D., Tsartas P., Papatheodorou A. hamda Prountzou E. tomonidan 2009-yilda chop etilgan "Understanding the Tour Operators' Point of View for Effectively Marketing a Tourist Destination: The Case of Athens" nomli tadqiqotda esa turoperatorlarning turistik manzilni samarali targ'ib qilish borasidagi qarashlari, ustuvorliklari va marketing yondashuvlari ilmiy nuqtayi nazardan tahlil qilingan. Ushbu izlanish *Annals of Tourism Research* jurnalining 9-jildida, 65–77-betlarda chop etilgan bo'lib, turoperatorlar strategik qarorlarining bozor tendensiyalari bilan o'zaro bog'liqligini ilmiy asosda ochib beradi.

3 Gorbuntsova, T., Dobson, S., & Palmer, N. (2018). Rural entrepreneurial space and identity: A study of local tour operators and 'the Nenets' indigenous reindeer herders. *The International Journal of Entrepreneurship and Innovation*, 19(4), 261–272. Novelli, M., & Hellwig, A. (2011). The UN Millennium Development Goals, tourism and development: The tour operators' perspective. *Current Issues in Tourism*, 14(3), 205–220.

4 Sheldon, P. J. (1986). The Tour Operator Industry: An Analysis. *Annals of Tourism Research*, 13(3), 349–365.

Dale, C. (2000). The UK Tour-Operating Industry: A Competitive Analysis. *Journal of Vacation Marketing*, 6(4), 357–367.

Ioannides, D. (1998). Tour Operators: The Gatekeepers of Tourism. In *The Economic Geography of the Tourist Industry* (pp. 155–174). Routledge.

Aguiló, E., Alegre, J., & Sard, M. (2003). Examining the Market Structure of the German and UK Tour Operating Industries Through an Analysis of Package Holiday Prices. *Tourism Economics*, 9(3), 255–278.

Goffi, G., Masiero, L., & Pencarelli, T. (2018). Rethinking Sustainability in the Tour-Operating Industry: Worldwide Survey of Current Attitudes and Behaviors. *Journal of Cleaner Production*, 183, 172–182.

Collins, S., Sweeney, A. E., & Geen, A. G. (1994). Training for the UK Tour Operating Industry: Advancing Current Practice. *Tourism Management*, 15(1), 5–8.

5 Khairat, G., & Maher, A. (2012). Integrating Sustainability into Tour Operator Business: An Innovative Approach in Sustainable Tourism. *Tourismos*, 7(1), 213–233.

6 Swarbrooke, J. (1999). *Sustainable Tourism Management*. UK: CABI Publishing.

Frey, N., & George, R. (2010). Responsible Tourism Management: The Missing Link Between Business Owners' Attitude and Behavior in the Cape Town Tourism Industry. *Tourism Management*, 31(5), 621–628.

Wijk, J., & Persoon, W. (2006). A Long-Haul Destination: Sustainable Reporting Among Tour Operators. *European Management Journal*, 24(6), 381–395.

Khairat, G., & Maher, A. (2012). Integrating Sustainability into Tour Operator Business: An Innovative Approach in Sustainable Tourism. *Tourismos*, 7(1), 213–233.

7 Sigala, M. (2008). A study chain management approach for investigating: The role of tour operators on sustainable tourism the case of TUI. *Journal of Cleaner Products*, Vol. 16, No.15, pp.1589-1599.

8 Mamadaliyev U. O'zbekistonda turoperatorlik foaliyatining rivojlanish holati //University research base. – 2024. – c. 528-531.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishida turoperatorlik faoliyatini o'rganishda ilmiy yondashuvlar va tizimli metodlardan foydalanildi. Nazariy-tahliliy yondashuv asosida turoperatorlik faoliyatiga oid xalqaro va milliy ilmiy adabiyotlar, tegishli qonunchilik hujjatlari, strategik dasturlar hamda ilmiy maqolalar chuqur tahlil qilindi. Qiyosiy tahlil usuli orqali O'zbekiston turoperatorlik bozorining hozirgi holati Turkiya, Rossiya va Malayziya kabi xorijiy mamlakatlar tajribasi bilan solishtirilib, ularning o'xshashlik va farqli jihatlari aniqlashtirildi.

Shuningdek, 2018–2024-yillar oralig'ida O'zbekistonda turizm xizmatlari hajmi, hududlar kesimidagi tashrif buyuruvchilar soni hamda turoperatorlik faoliyatiga doir rasmiy statistik ma'lumotlar o'rganilib, tizimli yondashuv asosida tahlil etildi. Turoperatorlik faoliyati turizm qiymat zanjiri doirasida kompleks tarzda ko'rib chiqildi, ya'ni xizmat ishlab chiqaruvchilar, transport-logistika tizimi, marketing mexanizmlari, risklarni boshqarish jarayonlari va iste'molchilar ehtiyojlari o'zaro bog'liqlikda tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Turizm biznesi rivojlanishining dastlabki bosqichlarida uning asoschisi sifatida haqli ravishda ingliz sayyoh tashkilotchisi Tomas Kuk tan olingan. O'sha davrda aholining sayohat jarayonida uchrashi mumkin bo'lgan turli tashkiliy qiyinchiliklardan cho'chishi sababli, ular barcha tashkiliy mas'uliyatni o'z zimmasiga oluvchi firmalarga – turoperator yoki turagentlarga – murojaat qilishni ma'qul ko'rgan. XIX asrda mustaqil sayohatni tashkil etish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar manbalarining cheklanganligi ham ushbu ehtiyojni yanada kuchaytirgan.

XX asr davomida turoperatorlik faoliyati jamiyatda insonlarning didi, tanlovi, qarashlari va talablari o'zgarishi hamda texnologik yangilanishlarning jadallashuvi bilan mos ravishda rivojlanib bordi. So'nggi besh–o'n yillikda Yevropada turoperatorlar xalqaro sayohatlarning asosiy⁹ tashkilotchilaridan biri sifatida maydonga chiqdi va turistik oqimlarni shakllantirishda muhim rol o'ynadi¹⁰.

Shu bilan birga, turoperatorlar turizm sohasidagi asosiy axborot manbai va taqsimot kanallari sifatida ham yuqori ahamiyatga ega bo'lib, iste'molchilarni turistik xizmatlar bo'yicha zarur ma'lumotlar bilan ta'minlab kelmoqda¹¹.

1945-yilda Xalqaro havo transporti assotsiatsiyasining (IATA) tashkil etilishi havo transporti xizmatlarini standartlashtirish jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Mazkur tashkilot aviakompaniyalar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirib, ularning yanada samarali faoliyat yuritishini ta'minladi. Natijada, turoperatorlar bir vaqtning o'zida bir nechta aviakompaniyalar bilan hamkorlik qilish imkoniyatiga ega bo'lib, turistik sayohatlarni tartibli, xavfsiz va iqtisodiy jihatdan maqbul shaklda tashkil etish jarayonlarini yanada takomillashtirdi. Bu esa sayyohlarning turli destinatsiyalarga qulay, ishonchli va nisbatan arzon narxlarda yetib borishini ta'minlagan omillardan biri bo'ldi.

Ushbu tadqiqot doirasida turoperatorlik faoliyatiga oid ilgari o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar tahlil qilindi va asosiy natijalar 1-jadvalda sistematik tarzda umumlashtirib berildi (1-jadval).

1-jadval. Turoperatorlik faoliyatiga oid e'tiborga molik tadqiqotlar tahlili¹²

T/r	Mualliflar	Tadqiqot ishi / tadqiqot e'lon qilingan yili	Tadqiqot metodologiyasi
1	S. Carey, Y. Gountas, D. Gilbert. ¹³	<i>Tour Operators and Destination Sustainability. 1997-yil.</i>	Buyuk Britaniyaning eng yirik 30 ta turoperatoridan namunaviy ravishda tanlab olingan 9 ta kompaniya bilan so'rovnomalari o'tkazilib, ularning barqarorlikka doir yondashuvlari tahlil qilingan.
2	S. Curtin, G. Busby. ¹⁴	<i>Sustainable Destination Development: The Tour Operator Perspective. 1999-yil.</i>	Turistik destinatsiyalarni rivojlantirishning ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy ta'sirlariga oid ilgari nashr etilgan ilmiy adabiyotlar hamda soha mutaxassislarining fikrlari tizimli tahlil qilingan.

9 Hebestreit, D. (1992). *Touristik Marketing: Grundlagen, Ziele, Basis-Informationen, Instrumentarien, Strategien, Organisation und Planung des Marketings von Reiseveranstaltern*. 3. Auflage. Berlin: Arno Spitz.

10 Koutoulas, D. (2006). *The Market Influence of Tour Operators on the Hospitality Industry: The Case of Greek Resort Hotels*. In Papatheodorou, A. (Ed.), *Corporate Rivalry and Market Power: Competition Issues in the Tourism Industry* (pp. 94–123). London: I.B. Tauris Publishers.

11 Mottiar, Z., Boluk, K., & Kline, C. (2018). *The Roles of Social Entrepreneurs in Rural Destination Development*. *Annals of Tourism Research*, 68, 77–88. Christou, P., Farmaki, A., & Evangelou, G. (2018). *Nurturing Nostalgia? A Response from Rural Tourism Stakeholders*. *Tourism Management*, 69, 42–51. Trunfio, M., Petruzzellis, L., & Nigro, C. (2006). *Tour Operators and Alternative Tourism in Italy: Exploiting Niche Markets to Increase International Competitiveness*. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 18(5), 426–438.

12 Adabiyotlarni o'rganish natijasida muallif ishlanmasi

13 Carey, S., Gountas, Y., & Gilbert, D. (1997). *Tour Operators and Destination Sustainability*. *Tourism Management*, 18(7), 425–431.

14 Curtin, S., & Busby, G. (1999). *Sustainable Destination Development: The Tour Operator Perspective*. *International Journal of Tourism Research*, 1(2), 135–147.

3	R. Tapper. ¹⁵	<i>Tourism and Socio-Economic Development: UK Tour Operators' Business Approaches in the Context of the New International Agenda. 2001-yil.</i>	Asosan hujjatlar tahlili va amaliy intervyular asosida ma'lumotlar yig'ilgan hamda Buyuk Britaniya turoperatorlarining yangi global kun tartibi sharoitidagi yondashuvlari o'rganilgan.
4	B. Higgins. ¹⁶	<i>Tour Operators. 2001-yil.</i>	Ekoturizm turoperatorlari faoliyatining qiyosiy tahlili amalga oshirilgan, barqaror ekoturistik mahsulotlarni shakllantirish jarayonlari yoritilgan.
5	M. Rønningen. ¹⁷	<i>Innovative Processes in a Nature-Based Tourism Case: The Role of a Tour Operator as the Driver of Innovation. 2010-yil.</i>	Mahsulot va xizmatlarni taklif etuvchi 12 ta firmani qamrab olgan keys-stadiy asosida olingan empirik ma'lumotlarning qiyosiy tahlili amalga oshirilgan; turoperatorning innovatsion jarayonlardagi roli ochib berilgan.
6	J. Baddeley, X. Font. ¹⁸	<i>Barriers to Tour Operator Sustainable Supply Chain Management. 2011-yil.</i>	Delphi usulida so'rovnoma tuzilib tarqatilgan, mos respondentlar bilan intervyular o'tkazilgan, keyingi bosqichda stol tadqiqoti (desk research) bajarilgan va yakuniy ma'lumotlar barqaror ta'minot zanjiriga to'sqinlik qiluvchi omillarni aniqlash maqsadida tahlil qilingan.
7	X. Guo, L. He. ¹⁹	<i>Tourism Supply-Chain Coordination: The Cooperation Between Tourism Hotel and Tour Operator. 2012-yil.</i>	Turpaketlarga bo'lgan talabga narxlar va imtiyozlarning ta'siri iqtisodiy modellar asosida tahlil qilingan; turoperator-mehmonxona o'rtasidagi hamkorlikning samaradorligi o'rganilgan.
8	R. Kumar, M. Kumar. ²⁰	<i>Corporate Social Responsibility in the Indian Tour Operation Industry. 2018-yil.</i>	Hindiston turoperatorlik sanoatida korporativ ijtimoiy mas'uliyatning qo'llanilishi bo'yicha mavjud ilmiy adabiyotlar tizimli tahlil qilingan, sohadagi asosiy tamoyillar va tendensiyalar aniqlangan.

Shuningdek, xorijiy olimlarning tadqiqot ishlarini o'rganish natijasida J. Holloway, D. Koutoulas, A. Papatheodourou, P. Tsartas, A. Marin-Pantelescu, S. Swain, J. Mishra, T.S. Devaraja, K. Deepak, K. Bricker, R. Black, D.B. Demeuova, K. Pompurova, L. Sebova, P. Scholz, M. Zahari, M. Bashir, M. Hanafiah, P. Kaewmorakot, N. Pianroj va P. Chaiyakot singari tadqiqotchilar tomonidan "turoperatorlik" tushunchasiga berilgan bir qator ta'riflar, ilmiy yondashuvlar va konseptual qarashlar mavjudligi aniqlangan. Mazkur mualliflarning ilmiy izoh va ta'riflari 2-jadvalda tizimli ravishda keltirilgan (2-jadval).

15 Tapper R. Tourism and socio-economic development: UK tour operators' business approaches in the context of the new international agenda //International Journal of Tourism Research. – 2001. – T. 3. – №. 5. – C. 351-366.

16 Higgins B. R. Tour operators. – 2001.

17 Rønningen M. Innovative processes in a nature based tourism case: The role of a tour operator as the driver of innovation // Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. – 2010. – T. 10. – №. 3. – C. 190-206.

18 Baddeley J., Font X. Barriers to tour operator sustainable supply chain management //Tourism recreation research. – 2011. – T. 36. – №. 3. – C. 205-214.

19 Guo X., He L. Tourism supply-chain coordination: The cooperation between tourism hotel and tour operator //Tourism Economics. – 2012. – T. 18. – №. 6. – C. 1361-1376.

20 Kumar R. B., Kumar M. Corporate social responsibility in Indian tour operation industry //International Journal of Hospitality and Tourism Systems. – 2018. – T. 11. – №. 2. – C. 82-88.

2-jadval. Turoperatorlik tushunchasiga berilgan ta'riflar va yondashuvlar²¹

T/r	Olimlar	Yili	Yondashuvlar	Ta'rif
1	J. Holloway. ²²	1987-yil.	Klassik ishlab chiqaruvchi yondashuvi.	Turoperator turistik mahsulotni ishlab chiqaruvchi subyekt hisoblanadi va ushbu mahsulot o'z tabiatiga ko'ra uning alohida tarkibiy qismlaridan farq qiladi. Turoperatorlarning ikki asosiy turi mavjud: ommaviy bozorga yo'naltirilgan turoperatorlar va ixtisoslashgan turoperatorlar.
2	D. Koutoulas, A. Papatheodourou, P. Tsartas.	2009-yil	Ishlab chiqaruvchi-distribyutor yondashuvi.	Turoperatorlar ishlab chiqaruvchi sifatida, ya'ni xizmatlarning alohida tarkibiy qismlarini birlashtirib yagona turistik mahsulot — umumiy narxda taklif etiladigan kompleks tur paketini shakllantiradi. Shu bilan birga, ular turizm bozorida distribyutor sifatida ham faoliyat yuritadi.
3	A. Marin-Pantelescu. ²³	2009-yil	Oldindan xarid qilish yondashuvi.	Turoperatorlar oldindan turli aviakompaniyalardan samolyot chiptalari, mehmonxona xonalari va aeroport-mehmonxona transfer xizmatlarini keng ko'lamda xarid qilib, keyinchalik ulardan paket xizmatlar shakllantirishda foydalanadi.
4	S. Swain, J. Mishra ²⁴	2012-yil	Qo'shimcha qiymat yaratish yondashuvi.	Turoperator transport, joylashtirish, ovqatlanish va ko'ngilochar xizmatlar kabi turli yetkazib beruvchilardan alohida tarkibiy qismlarni xarid qilib, ularga qo'shimcha qiymat qo'shgan holda turli turpakatlarni shakllantiradi va ularni o'zi belgilagan narx asosida sayyohlarga bevosita yoki agentliklar orqali taklif qiladi.
5	T.S. Devaraja, K. Deepak. ²⁵	2014-yil	Integratsion paketlash yondashuvi.	Turoperatorlar transport, turar joy, ovqatlanish, ko'ngilochar dasturlar va ekskursiyalar kabi ikki yoki undan ortiq sayohat xizmatlarini yagona paketga birlashtirib, uni sayohat agentliklari yoki bevosita yakuniy iste'molchilarga sotadi.
6	K. Bricker, R. Black. ²⁶	2016-yil	Vositachilik va tajribaga asoslangan yondashuv.	Turoperatorlar sayohatchilar bilan ularning turizm tajribasi o'rtasida vositachi rolini bajaradi. Ular maxsus ishlab chiqilgan turpakatlar, turizm faoliyati turlari va keng ko'lamli xizmatlar orqali sayyohlarga qulaylik yaratadi.
7	D.B. Demeuova. ²⁷	2022-yil	Ehtiyojga yo'naltirilgan yondashuv.	Turoperator xizmat ko'rsatuvchi yetkazib beruvchilar bilan tuzilgan shartnomalar hamda sayyohlarning ehtiyoj va talablariga muvofiq ravishda turlarni shakllantirish bilan shug'ullanuvchi turistik tashkilot sifatida talqin qilinadi.

21 Adabiyotlarni o'rganish natijasida muallif ishlanmasi

22 Holloway, J. C. (1987). The Business of Tourism. Pitman Publishing, London.

23 Marin-Pantelescu, A., 2009. Diversificarea și personalizarea serviciilor turistice în contextual globalizării. Bucharest: ASE Publishing

24 Swain, S.K., Mishra, J.M. 2012. Tourism- Principles and Practices. Oxford University Press, New Delhi

25 T.S.Devaraja, K. Deepak. Role of Tour Operator in Sustainable Supply Chain Management of Tourism - A Case Study on Bharath International Travels (Bit) in Mysore City. Volume-3, Issue-8, August-2014 • ISSN No 2277 - 8160

26 Bricker, K S., & Black, R. (2016). Framework for understanding sustainability in the context of tourism operators. Environmental Challenges and Solutions, 81-99. doi:10.1007/978-94-017-7209-9_6

27 Демеуова Б.М. Д30 Туроперейтинг : Курс лекций / Б.М. Демеуова – Алматы : Университет «Туран», 2022. – 55 б.

8	K. Pompurova, L. Sebova, P. Scholz. ²⁸	2022-yil	Loyihalash va menejment yondashuvi.	Turoperatorlar turizm resurslarini loyihalash, tashkil etish, paketlash, targ'ib qilish va boshqarish orqali sayyohlarni turizm manzillari bilan bog'lashda muhim o'rin tutadi. Ularning iste'molchilar, xizmat ko'rsatuvchilar va destinatsiyalar rivojlanishiga nisbatan keng qamrovli ta'siri mavjud.
9	M. Zahari, M. Bashir, M. Hanafiah. ²⁹	2023-yil	Ulgurji sotuv va distribyutorlik yondashuvi.	Turoperatorlar turizm sohasidagi turli elementlarni birlashtirib, raqobatbardosh narxda kompleks tur paketini yaratadi. Shu bilan birga, ular mehmonxona xonalari va aviareys o'rinlarini katta hajmda sotib olib, o'z turlarini chakana sayohat agentliklari orqali sotish orqali ulgurji sotuvchi vazifasini bajaradi.
10	P. Kaewmorakot, N. Pianroj, P. Chaiyakot. ³⁰	2024-yil	Barqarorlik va mas'uliyatli turizm yondashuvi.	Turoperatorlar barqaror turizmni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, mas'uliyatli turizm konsepsiyasiga bo'lgan e'tibor ortib borayotgan hozirgi sharoitda turoperatorlarning xizmatlarni shakllantirish, destinatsiyalar bilan ishlash va iste'molchilarda mas'uliyatli sayohat madaniyatini rivojlantirishdagi ta'siri yanada kuchayib bormoqda.

Yuqorida bayon etilgan mulohazalardan kelib chiqib, turoperatorlik faoliyatining barqaror rivojlanishini ta'minlovchi asosiy omillar ijtimoiy mas'uliyat, barqarorlik amaliyotlarining joriy etilishi, ixtiyoriy tashabbuslarning qo'llab-quvvatlanishi, innovatsion yechimlardan foydalanish, xizmatlar diversifikatsiyasini kengaytirish hamda vertikal integratsiyani samarali amalga oshirishdir. Ushbu omillarni tizimli boshqaruv vositalariga aylantirish turoperatorlik subyektlarining uzoq muddatli raqobatbardoshligini oshiradi (1-rasm).

1-rasm. Turoperatorlik faoliyatining rivojlanish tub asoslari³¹

Turoperatorlik faoliyatini rivojlantirishning global yondashuvlarga ko'ra asoslari yanada keng qamrovli bo'lib, turizm sanoatini boshqarishning zamonaviy tamoyillari va strategik yo'nalishlarini o'z ichiga oladi (2-rasmga qarang).

28 Pompurová, Kristina; Sebova, L'ubica; Scholz, Petr (2022) : Reimagining the tour operator industry in the post-pandemic period: Is the platform economy a cure or a poison?, Cogent Business & Management, ISSN 2331-1975, Taylor & Francis, Abingdon, Vol. 9, Iss. 1, pp. 1-16, <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2034400>

29 Baharum, Baizuri & Mohd Zahari, Mohd Salehuddin & Hanafiah, Mohd & Bashir, Muhammad. (2023). Understanding tour operators' perception and behaviour towards shopping streets: a qualitative perspective. International Journal of Tourism Cities. 9. 10.1108/IJTC-10-2022-0238.

30 P.Kaewmorakot, N.Pianroj, P.Chaiyakot . Exploring responsible tourism management in tour operators. Songklanakarin J. Sci. Technol. 46 (5), 398–405, Sep. – Oct. 2024.

31 Muallif ishlanmasi.

Bozor ehtiyojlarini chuqur tahlil qilish turistik xizmatlar sohasining eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ushbu tahlil turistlarning o'zgarib borayotgan ehtiyojlarini, sayohat davomida namoyon bo'ladigan xatti-harakatlarini hamda yangi bozor segmentlarini aniqlash imkonini beradi. Masalan, ikki yil avval ma'lum bir destinatsiyada kuzatilgan yuqori ommaviylik holati vaqt o'tishi bilan pasayishi tabiiy jarayon sanaladi. Aksincha, ilgari turistlar tomonidan yetarlicha baholanmagan ayrim hududlar yangi infratuzilma, xizmatlar sifati yoki bozor tendensiyalari ta'sirida turistik jozibadorlik darajasini keskin oshirishi mumkin. Jumladan, so'nggi yillarda Jizzax va Namangan viloyatlarining turistik salohiyati rekreatsion resurslar, aktiv turizm turlariga oid infratuzilma kengayishi natijasida sezilarli ravishda ortib, sayyohlar oqimining izchil ko'payishiga xizmat qilmoqda.

Mahsulot va xizmatlarni diversifikatsiya qilish turoperatorlik faoliyatining raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda klassik ekskursiya marshrutlari bilan bir qatorda ekoturizm, gastronomik turizm, sog'lomlashtirish turizmi, halol turizmi kabi yo'nalishlarga talab ortib bormoqda. Shuningdek, avvalgi yillarda Toshkent shahri asosan madaniy meros yodgorliklari hamda poytaxtning transport markazi sifatida ko'plab sayyohlarni jalb etgan bo'lsa, hozirda tunu-kun faoliyat yurituvchi gastronomik ko'chalar, zamonaviy attraksionlar, istirohat bog'lari va noyob yashil hududlar tarmog'ining rivojlanishi poytaxtning turistik jozibadorligini yanada oshirib, yangi turistik oqimlarni shakllantirmoqda (2-rasm).

2-rasm. Turoperatorlik faoliyatining global rivojlanish asoslari³²

Raqamli texnologiyalarni joriy etish turizm xizmatlarini modernizatsiya qilishning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, onlayn bron qilish tizimlari, mobil ilovalar, virtual turlar va sun'iy intellekt asosidagi funksiyalar orqali xizmatlarni optimallashtirish imkonini beradi.

Xizmat sifati va mijoz tajribasini oshirish esa turoperatorlik faoliyatida ustuvor ahamiyat kasb etib, personallashtirilgan xizmatlar, ko'p tillilikni ta'minlash va xizmat jarayonida qulay muhit yaratishga qaratilgan yondashuvlarni o'z ichiga oladi.

Narx va sifat muvozanatini ta'minlash raqobatbardosh narx siyosatini shakllantirish bilan birga, qo'shimcha qiymatga ega bo'lgan xizmatlar paketini taklif etishni talab qiladi. Bu yondashuv turistlar ehtiyojlariga mos mahsulot yaratish orqali bozorda barqaror mavqega ega bo'lishga xizmat qiladi.

Mahalliy hamjamiyat bilan integratsiya turoperatorlik faoliyatining ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshiruvchi omil bo'lib, mahalliy ishlab chiqaruvchilar, hunarmandlar va tadbirkorlar bilan hamkorlik shakllarini rivojlantirish mintaqaviy iqtisodiyotga qo'shimcha impuls beradi.

Transport va logistika samaradorligini ta'minlash xavfsiz, qulay, tejamkor va zamonaviy transport yechimlaridan foydalanish orqali sayohat jarayonidagi umumiy xizmat sifatini oshiradi hamda turistlar oqimini barqarorlashtiradi.

32 Muallif ishlanmasi.

Barqaror turizm tamoyillarini qo'llash ekologik xavfsizlikni ta'minlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va madaniy merosni asrab-avaylash bilan bog'liq bo'lib, turizmning uzoq muddatli rivojlanishini kafolatlaydi.

Kadrlar malakasini oshirish turoperatorlik subyektlarining raqobatbardoshligini belgilovchi muhim omil bo'lib, gidlar, menejerlar va xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning zamonaviy bilim va ko'nikmalarini muntazam rivojlantirishni talab qiladi.

Xalqaro hamkorlik va marketing strategiyalarini joriy etish global turizm bozoriga muvaffaqiyatli chiqishning asosiy sharti bo'lib, xorijiy turoperatorlar bilan hamkorlikni kengaytirish, turizm yarmarkalari va ko'rgazmalarida ishtirok etish hamda raqamli marketing vositalaridan foydalanish turistlar oqimini sezilarli oshirish imkonini yaratadi.

Xorijiy adabiyotlarni o'rganish va mualliflik ilmiy yondashuvlaridan kelib chiqib, "turoperator" tushunchasiga turizm xizmatlari tizimidagi o'rnini aks ettiruvchi konseptual ta'rif ishlab chiqildi. Bizning fikrimizcha, turoperator — turizm xizmatlari tizimida strategik boshqaruv funksiyasini bajaruvchi, bozor talabi, ijtimoiy, madaniy va ekologik omillar, logistika imkoniyatlari va innovatsion texnologiyalarni uyg'unlashtirib, potensial mijozlar uchun turistik tajriba yaratish, uni yetkazish hamda rivojlantirishga ixtisoslashgan kompleks xizmat ko'rsatuvchi subyektdir.

Taklif etilayotgan ushbu ta'rif, nazarimizda, turoperatorni nafaqat turizm xizmatlarini integratsiyalovchi bo'g'in, balki bozor tendensiyalarini shakllantiruvchi va barqaror turizm siyosatini amalga oshiruvchi strategik ishtirokchi sifatida ham talqin etadi.

Yuqoridagi konseptual ta'rif mualliflik ilmiy yondashuvlarimizni aks ettirgan bo'lsa-da, iqtisodiy mazmun nuqtayi nazaridan turoperatorlik faoliyatiga yanada amaliyroq yondashuvni ham talab qiladi. Turizm qiymat zanjirining markaziy bo'g'ini sifatida turoperator xarid va sotuv narxlari o'rtasidagi marjani belgilash, risklarni boshqarish hamda daromadlarni optimallashtirish funksiyalarini bajaradi. Shundan kelib chiqib, iqtisodiy nuqtayi nazardan turoperator — turizm bozorida xizmat yetkazib beruvchilar va yakuniy iste'molchilar o'rtasida vositachilik qiluvchi, xizmatlarni to'plam ko'rinishida xarid qilib, ularni qayta paketlab, tijorat qiymatini oshirgan holda realizatsiya etuvchi iqtisodiy subyektdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, turoperatorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslarini o'rganish natijasida quyidagi ilmiy-amaliy xulosa va takliflar ishlab chiqildi.

Birinchidan, barqaror turizmni rivojlantirishga xizmat qiluvchi "yetakchi amaliyotlar" turoperatorlarga nafaqat narx omili bo'yicha, balki qo'shimcha sifat ko'rsatkichlari asosida ham yuqori raqobatbardosh sayohat paketlarini shakllantirish imkoniyatini berishi aniqlandi.

Ikkinchidan, tadqiqot natijasida turoperatorlik faoliyatining olti asosiy rivojlanish omili belgilandi. Ushbu omillar, bizning fikrimizcha, turoperatorlik faoliyatini rivojlantirishning to'laqonli strategik modelini yaratishda metodik tayanch sifatida xizmat qiladi.

Uchinchidan, turoperatorlik faoliyatini rivojlantirishning global yondashuvlarga asoslangan konseptual modeli yanada keng qamrovli ekanligi aniqlanib, u bozor ehtiyojlarini chuqur tahlil qilish, mahsulot va xizmatlarni diversifikatsiya qilish, raqamli texnologiyalarni joriy etish, xizmat sifati va mijoz tajribasini rivojlantirish, narx va sifat muvozanatini ta'minlash, mahalliy hamjamiyat bilan integratsiya, transport va logistika samaradorligi, barqaror turizm tamoyillarini qo'llash, kadrlar malakasini oshirish hamda xalqaro hamkorlik va marketingni o'z ichiga olishi bilan tavsiflanadi.

To'rtinchidan, xorijiy adabiyotlarni tahlil qilish hamda mualliflik ilmiy yondashuvlaridan kelib chiqib, "turoperator" tushunchasiga nisbatan tizimli va konseptual ta'riflar ishlab chiqildi. Ushbu ta'riflarda turoperatorning turizm qiymat zanjiridagi markaziy o'rnini, xarid va sotuv narxlari o'rtasidagi marja mexanizmlari, risklarni boshqarish va daromadlarni optimallashtirish kabi iqtisodiy jihatlar ham e'tiborga olindi. Natijada turoperatorning turizm bozori hamda qiymat zanjiri nuqtayi nazaridan yangicha ilmiy talqini shakllantirildi.

Beshinchidan, turoperatorlik faoliyatining metodologik asoslari turizm sanoatining ilmiy, tashkiliy va iqtisodiy yondashuvlarini qamrab oladi. Tadqiqot davomida ushbu metodologik yondashuvlarning eng muhim 10 tasi ajratib olindi va ular turoperatorlik amaliyotini takomillashtirishda nazariy hamda amaliy ahamiyatga ega ekani belgilandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Aguiló, E., Alegre, J., & Sard, M. (2003). Examining the market structure of the German and UK tour operating industries through an analysis of package holiday prices. *Tourism Economics*, 9(3), 255–278.
2. Baddeley, J., & Font, X. (2011). Barriers to tour operator sustainable supply chain management. *Tourism Recreation Research*, 36(3), 205–214.
3. Baharum, B., Mohd Zahari, M. S., Hanafiah, M., & Bashir, M. (2023). Understanding tour operators' perception and behaviour towards shopping streets: A qualitative perspective. *International Journal of Tourism Cities*, 9. <https://doi.org/10.1108/IJTC-10-2022-0238>

4. Bricker, K. S., & Black, R. (2016). Framework for understanding sustainability in the context of tourism operators. *Environmental Challenges and Solutions*, 81–99.
5. *Business & Management* (ISSN: 2331-1975). Taylor & Francis, Vol. 9(1), 1–16.
6. Carey, S., Gountas, Y., & Gilbert, D. (1997). Tour operators and destination sustainability. *Tourism Management*, 18(7), 425–431.
7. Christou, P., Farmaki, A., & Evangelou, G. (2018). Nurturing nostalgia? A response from rural tourism stakeholders. *Tourism Management*, 69, 42–51.
8. Collins, S., Sweeney, A. E., & Geen, A. G. (1994). Training for the UK tour operating industry: Advancing current practice. *Tourism Management*, 15(1), 5–8.
9. Curtin, S., & Busby, G. (1999). Sustainable destination development: The tour operator perspective. *International Journal of Tourism Research*, 1(2), 135–147.
10. Dale, C. (2000). The UK tour-operating industry: A competitive analysis. *Journal of Vacation Marketing*, 6(4), 357–367.
11. Goffi, G., Masiero, L., & Pencarelli, T. (2018). Rethinking sustainability in the tour-operating industry: Worldwide survey of current attitudes and behaviors. *Journal of Cleaner Production*, 183, 172–182.
12. Gorbuntsova, T., Dobson, S., & Palmer, N. (2018). Rural entrepreneurial space and identity: A study of local tour operators and indigenous reindeer herders. *The International Journal of Entrepreneurship and Innovation*, 19(4), 261–272.
13. Guo, X., & He, L. (2012). Tourism supply-chain coordination: The cooperation between tourism hotel and tour operator. *Tourism Economics*, 18(6), 1361–1376.
14. Hebestreit, D. (1992). *Touristik Marketing*. 3rd ed. Berlin: Arno Spitz.
15. Higgins, B. R. (2001). *Tour Operators*.
16. Holloway, J. C. (1987). *The Business of Tourism*. London: Pitman Publishing.
17. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2034400>
18. Ioannides, D. (1998). Tour operators: The gatekeepers of tourism. In *The Economic Geography of the Tourist Industry* (pp. 155–174). Routledge.
19. Khairat, G., & Maher, A. (2012). Integrating sustainability into tour operator business: An innovative approach in sustainable tourism. *Tourismos*, 7(1), 213–230.
20. Koutoulas, D. (2006). The market influence of tour operators on the hospitality industry: The case of Greek resort hotels. In Papatheodorou, A. (Ed.), *Corporate Rivalry and Market Power*. London: I.B. Tauris, 94–123.
21. Koutoulas, D., Tsartas, P., Papatheodorou, A., & Prountzou, E. (2009). Understanding the tour operators' point of view for effectively marketing a tourist destination: The case of Athens. *Annals of Tourism Research*, 9, 65–77.
22. Kumar, R. B., & Kumar, M. (2018). Corporate social responsibility in the Indian tour operation industry. *International Journal of Hospitality and Tourism Systems*, 11(2), 82–88.
23. Mamadaliyev, U. (2024). O'zbekistonda turoperatorlik faoliyatining rivojlanish holati. *University Research Base*, 528–531.
24. Marin-Pantelescu, A. (2009). *Diversificarea și personalizarea serviciilor turistice în contextual globalizării*. Bucharest: ASE Publishing.
25. *Market Power: Competition Issues in the Tourism Industry*. London: I.B. Tauris.
26. Mottiar, Z., Boluk, K., & Kline, C. (2018). The roles of social entrepreneurs in rural destination development. *Annals of Tourism Research*, 68, 77–88.
27. Kaewmorakot, P., Pianroj, N., & Chaiyakot, P. (2024). Exploring responsible tourism management in tour operators. *Songklanakarin J. Sci. Technol.*, 46(5), 398–405 (Sep.–Oct. 2024).
28. Pompurová, K., Sebova, L., & Scholz, P. (2022). Reimagining the tour operator industry in the post-pandemic period: Is the platform economy a cure or a poison? *Cogent Social Sciences*, pp. 381–395.
29. Rønningen, M. (2010). Innovative processes in a nature-based tourism case: The role of a tour-operator as the driver of innovation. *Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism*, 10(3), 190–206.
30. Sheldon, P. J. (1986). The tour operator industry: An analysis. *Annals of Tourism Research*, 13(3), 349–365.
31. Sigala, M. (2008). The role of tour operators in sustainable tourism: Case of TUI. *Journal of Cleaner Products*, 16(15), 1589–1599.
32. Swain, S. K., & Mishra, J. M. (2012). *Tourism: Principles and Practices*. New Delhi: Oxford University Press.
33. Swarbrooke, J. (1999). *Sustainable Tourism Management*. CABI Publishing.
34. Frey, N., & George, R. (2010). Responsible tourism management: The missing link between business owners' attitudes and behavior in the Cape Town tourism industry. *Tourism Management*, 31(5), 621–628.
35. Devaraja, T. S., & Deepak, K. (2014). Role of tour operators in sustainable supply chain management of tourism: A case study on Bharath International Travels (BIT), Mysore City. *Global Research Analysis*, 3(8), Aug.–2014.
36. Tapper, R. (2001). Tourism and socio-economic development: UK tour operators' business approaches in the new international agenda. *International Journal of Tourism Research*, 3(5), 351–366.
37. Trunfio, M., Petruzzellis, L., & Nigro, C. (2006). Tour operators and alternative tourism in Italy: Exploiting niche markets to increase international competitiveness. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 18(5), 426–438.
38. Wijk, J., & Persoon, W. (2006). A long-haul destination: Sustainable reporting among tour operators. *European Management Journal*, 24(6).
39. Ytterhus, B. E. (2000). *Supply Chain Management, Intermediary Firms and Sustainable Developments*. Norwegian School of Management.
40. Демеуова, Б. М. (2022). Туроперейтинг: Курс лекций. Алматы: Университет «Туран», 55 б.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>